

30. Engel's F. Razvitie socializma ot utopii k nauke // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 19. S. 185—230.

31. YAnvarev V. Struktura osnovnogo ekonomicheskogo za kona v svete obshchej teorii sistem // Ekonomicheskie nauki. 1979. № 10. S. 3—10.

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

**Совершенствование искусственного интеллекта:
актуальные тенденции и возможные последствия***

Аннотация. Многие специалисты в различных странах мира осознают опасность современного этапа научно-технического развития и бьют тревогу, призывая ограничить или остановить дальнейшее совершенствование искусственного интеллекта (ИИ). Однако распространение и применение ИИ растет во всех областях, в том числе, и в военной сфере, что меняет характер войн и может привести к уничтожению человечества. В настоящее время мы живем в эпоху больших языковых моделей, которые постепенно учатся эмоциональному восприятию окружающей ситуации с формированием ситуативного поведения и соответствующему реагированию на происходящее.

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие языковые модели, цифровизация, человеческий потенциал, нейросетевые технологии, генеративный модели.

Abstract. Many experts around the world recognize the dangers of the current stage of scientific and technological development and are sounding the alarm, calling for limitations or even halting the further development of artificial intelligence (AI). However, the spread and application of AI is growing in all fields, including military ones, changing the nature of warfare and potentially leading to the destruction of humanity. We currently live in an era of vast linguistic models that are gradually

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Совершенствование искусственного интеллекта: актуальные тенденции и возможные последствия // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 168—176. DOI:

learning to emotionally perceive the surrounding situation, developing situational behavior and responding accordingly.

Keywords: artificial intelligence, large language models, digitalization, human potential, neural network technologies, generative models.

УДК 330
ББК 65

Процесс глобальной цифровизации всесторонне повлиял на экономическую трансформацию, крупномасштабно расширив киберпространство и открыв совершенно новую эру больших языковых моделей. Человечество наблюдает, как повсеместное внедрение искусственного интеллекта, в том числе, генеративного ИИ во все экономические сферы, оказывает сильнейшее воздействие на преобразование человеческой жизни и становится определяющим фактором будущего развития мировой цивилизации.

Современный процесс изменения и обучения языковых моделей заключается, главным образом, в очень детальном «ознакомлении» их с человеческим опытом и конкретизацией самых различных ситуаций. В мировом масштабе, особенно в передовых странах в области диджитализации, наблюдается тенденция к постоянному пересмотру экосистемы с нейросетевыми технологиями и, соответственно, стремительному возрастанию рисков и ответственности за функционирование новых моделей «человек — ИИ» или «человек — генеративный ИИ».

Данные рис. 1 с предложенной выборкой следующих стран: Великобритания, США, Франция, Дания, Япония и Аргентина, наглядно демонстрируют, какими колоссальными темпами всего лишь за последние два года возросло использование таких популярных генеративных моделей, как «ChatGPT», «Google Gemini», «Meta AI» и др., среди которых «ChatGPT» занимает, безусловно, лидирующее положение. Совершенно поражает, что еженедельное обращение к этим большим языковым моделям увеличилось в прошлом году по сравнению с 2024 г. минимум в два раза! Мы уже несколько лет назад обращали внимание на тот факт, что в России можно пользоваться платформой «ChatGPT» абсолютно бесплатно и на русском языке, что, естественно, делает подобную технологию генеративного ИИ

особо привлекательной и востребованной. Однако, вызывает определенную тревогу возникающая в связи с этим проблема, что подобное поведение человека, в свою очередь, приводит к возрастающей зависимости естественного интеллекта от искусственно созданного и оказывает негативное влияние на подрастающее поколение [3, 97].

Рис. 1. Еженедельное использование генеративного ИИ по моделям (среднее по 6 странам, 2024 vs 2025) [5]

В настоящее время разработчики больших языковых моделей ставят перед собой амбициозную задачу создания не просто цифровых алгоритмов ИИ, логически и математически «отрабатывающих» заложенный в них алгоритм, но учат подобные модели эмоциональному восприятию окружающей ситуации с формированием ситуативного поведения и соответствующему реагированию на происходящее. Особенность нынешнего этапа обучения языковых моделей, на наш взгляд, проявляется в изменении их функционирования, потому что технологии теперь чаще демонстрируют более детальное и приближенное к человеческой реакции поведение. Современные модели

ИИ становятся все более умными, способными к размышлению и их ответы относительно восприятия и трактовки окружающего мира оказываются более многогранными. Возникает своеобразная комплементарная связь «человек — машина», когда модели ведут себя как люди, например, способны говорить и выражать свои мысли, но быть совершенно отличными, основанными на другой архитектуре. Поэтому сейчас, в первую очередь, согласно мнению европейских специалистов, целесообразно научить языковые модели принимать общечеловеческие ценности и понимать, что из себя представляет человек, чтобы в будущем они не причинили вреда по отношению к людям.

Необходимо учитывать, что большие языковые модели обладают способностью не только учиться на колоссальном количестве данных, генерируя информацию и выдавая результат, но быстро самообучаться, делая это значительно эффективнее, чем люди. Данный процесс набирает настолько стремительный темп, что это нередко поражает самих разработчиков подобных технологий. При этом нельзя игнорировать факт продолжающейся работы в крупнейших цифровых компаниях по созданию, так называемого, суперсильного ИИ, который, как ожидается, будет в дальнейшем способен вести «самостоятельную» жизнь, заниматься самообучением и не зависеть от человека.

Вопросу развития больших языковых моделей в настоящее время руководство нашей страны уделяется особое внимание. Так, 10 апреля 2026 г. Президент РФ В.В. Путин провёл в Кремле совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, на котором, в частности, сказал следующее: «Что хочу особо подчеркнуть: языковые модели — это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. И только при наличии собственных моделей мы сможем уверенно двигаться вперёд, гарантировать безопасность и обороноспособность, что особенно важно, оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли, тем более что наша страна в числе немногих государств обладает в этой сфере уникальными компетенциями» [4].

Рис. 2 Еженедельное использование генеративного ИИ по странам (2024 vs 2025) [5]

Если обратить внимание на страновой аспект использования взрослым населением генеративного ИИ, то Аргентина в последнее время обгоняет такие успешные страны в области технологического прорыва, как США, Великобритания, Франция и др. При этом показатели еженедельного использования генеративного ИИ в США за период 2024—2025 гг. были наиболее стабильными и соизмеримыми в отличие от других стран, указанных на рис. 2. США по-прежнему возглавляет мировую технологическую гонку наряду с Китаем, а Россия несколько теряет необходимые позиции вследствие отставания в сфере совершенствования соответствующей вычислительной инфраструктуры, без которой невозможно создание передовой модели ИИ. США, как и ранее, вкладывая значительные средства в инновационную, образовательную и научно-исследовательскую сферы, активно «притягивают» из-за рубежа, в том числе из России, высококвалифицированных специалистов в области технического прогресса. Все крупнейшие платформы ИИ созданы в США благодаря гибкости фи-

нансовой системы и бизнес политики, а также эффективной экосистеме стартапов [7, 38]. Наряду с развитием таких высокотехнологичных направлений, как биотехнология, квантовое программное обеспечение, космические исследования, США занимают ведущие позиции в дальнейшем совершенствовании ИИ и его активном применении не только в гражданских отраслях экономики, но и в военной сфере с целью доминирования в мировой политике и установления будущего господства со своими правилами и законами. Совершенно закономерно, что высокие расходы на постоянные исследования в военно-оборонной сфере активно способствуют прогрессу в кибербезопасности и разработке новых видов оружия, что в долгосрочной перспективе может еще сильнее укрепить лидерские позиции США в мире, обеспечивая их национальную экономическую и стратегическую безопасность на многие десятилетия вперед.

Главный конкурент США — Китай за последние два десятилетия прошел впечатляющий путь от импортера технологий до одной из ведущих технологических держав. Известные китайские компании, например, «Huawei», «Alibaba» и «Tencent» уверенно лидируют в таких областях, как генеративный ИИ, телекоммуникации, электронная коммерция и и др. В последние годы наблюдается стремительный прорыв Китая в космос благодаря уверенной государственной стратегии и активной поддержке крупномасштабных технологических проектов. Легко предположить, что в долгосрочной перспективе роль Китая, особенно в сфере высоких технологий, в мире будет постоянно возрастать, и страна с большой вероятностью может стать центром евразийского пространства.

Невозможно переоценивать позицию Европейского Союза (ЕС), который быстро увеличивает свой научно-технический потенциал, значительно наращивая инвестиции в инновационные отрасли и в исследовательскую сферу, связанную с развитием передовых направлений, например, генеративного ИИ, в том числе, больших языковых моделей. При этом ЕС старается придерживаться своей собственной политики в научно-техническом развитии, делая ставку на устойчивость, экологичность и кибербезопасность. В последние годы ЕС планомерно финансирует переход к «зеленой» экономике, в частности, в развитие возобновляемых энергетических источников, широко и успешно внедряя в жизнь электроавтомобили и энергосберегающие технологии. На наш взгляд, следует подчеркнуть, что ЕС

совершенствует систему регулирования прав и ответственности в цифровой сфере, стараясь защитить своих граждан от возможных кибератак и обеспечить цифровую безопасность.

По всей вероятности рано или поздно перед крупнейшими игроками на мировой научно-технической арене встанет неотвратимый вопрос о необходимости соответствующего киберсотрудничества, целью которого будет минимизация возможных рисков и максимизация полезной для человека результативности технологического прогресса, например, в области здравоохранения [1, 112], потому что бесконтрольное распространение технологий ИИ и создание суперсильного ИИ также ставит вопросы о регулировании, безопасности и социальной ответственности.

В последнее время многие специалисты в различных странах мира осознают опасность современного этапа научно-технического развития и бьют тревогу, призывая ограничить или остановить дальнейшее совершенствование ИИ. «Если мы будем продолжать так дальше, то ИИ может стать сильнее, чем мы сами», — отмечает канадский учёный Йошуа Бенгио, который в 2018 г. получил премию «Turing», считающейся «Нобелевской премией по информатике». Другой американский специалист Дарио Амодей, глава гиганта «Anthropic», опубликовал в конце января 2026 г. доклад, в котором указывал, что «человечество должно проснуться». Он предполагает, что существует 25% вероятности того, что ИИ уничтожит человечество. Английский учёный Джеффри Хинтон, ставший в 2024 г. лауреатом Нобелевской премии и внесший большой вклад в машинное обучение посредством нейронных сетей, предупреждает о подобной вероятности в 10-20 % [6, 14]. На наш взгляд, если угроза гибели человечества оценивается даже в 1%, то это уже серьёзный повод для введения жесткого международного контроля распространения технологий ИИ и создания мировой системы регулирования дальнейшей работы по совершенствованию подобных моделей.

Именно нынешний этап цифровизации ставит перед человечеством новые проблемные вопросы, особенно в условиях нарастания международной напряженности и возникновения военных конфликтов в различных частях мира. В данном случае речь идет о разработке и применении технологий ИИ в военной сфере, в первую очередь, при крупномасштабном использовании дронов на полях сражений, когда беспилотные летательные аппараты могут быть сопоставимы с

оружием массового поражения. Например, в современных военных конфликтах уже наблюдается применение подобных летательных аппаратов американского производства, действующих в боевых условиях совершенно автономно, управляемые ИИ, который принимает самостоятельные решения о смерти людей. Также к гибели человечества может привести внедрение технологий ИИ в биологическое вооружение. Срачивание ИИ и военной техники ведет к тому, что массовое уничтожение людей становится более эффективным и целенаправленным, о чем свидетельствует современная практика ведения войны.

Таким образом, создается оружие будущего, когда устраняется фактор участия человека в принятии решений, а процесс управления и функционирования летательными и наземными аппаратами передается ИИ. При этом, как уже указывалось ранее, сами разработчики предлагают ограничить дальнейшее применение ИИ в данной сфере. На наш взгляд, это сделать практически невозможно, но первоочередной задачей современности становится регулирование процесса соединения ИИ с вооружением на мировом уровне аналогично запрету применения ядерного оружия. При этом нельзя игнорировать факт продолжающейся работы в крупнейших цифровых компаниях создания, так называемого, суперсовершенного ИИ, который будет в дальнейшем способен вести «самостоятельную» жизнь, заниматься самообучением и абсолютно не зависеть от человека.

Другая страшная для человечества опасность кроется в возможности захвата подобных передовых технологий ИИ террористическими группировками с непредсказуемыми последствиями для мирного населения. По-прежнему на повестке дня остается и вопрос дезинформации при использовании ИИ, потому что любая ошибка может масштабно дублироваться ИИ с такой же скоростью, как и абсолютно верная информация при полном отсутствии ответственности за содеянное [2, 95]. Поэтому для решения вышеуказанных проблем кибербезопасности и внедрения ИИ необходимо создание контролирующего органа как на национальном уровне, так и построение механизма международного регулятора, особенно в области применения оружия массового уничтожения. На фоне угроз применения ядерного оружия, которые сегодня можно услышать в средствах массовой информации уже ежедневно, бесконтрольное распространение

ИИ в области вооружения может привести к уничтожению человеческой цивилизации.

Литература

1. *Диамандис П., Котлер С.* Будущее быстрее, чем вы думаете (Как технологии меняют бизнес, промышленность и нашу жизнь). Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 329 с.
2. *Недзвецкая Н.П.* Цифровая экономика как отражение новой хозяйственной реальности // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 89—97. DOI: 10.5281/zenodo. 10869320.
3. *Недзвецкая Н.П.* Современные аспекты комплементарности Человека и ИИ // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 95—99. DOI: 10.5281/zenodo. 17780501.
4. Совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта: URL.: <http://kremlin.ru/events/president/news/79525> (дата обращения: 04.05.2026).
5. Simon F. How People Think About AI's Role in Journalism and Society: URL.: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2025-10/Gen_AI_and_News_Report_2025.pdf (дата обращения: 07.05.2026).
6. Technologie Wie uns die KI Angreifen Konnte// *Der Spiegel*. 2026. № 10
7. Vollmer J., Zottle I. Data Morgana // *Capital*. 2025. №12.

References

1. *Diamandis P., Kotler S.* Budushchee bystree, chem vy dumae-te (Kak tekhnologii menyayut biznes, promyshlennost' i nashu zhizn'). Moskva: Mann, Ivanov i Ferber, 2021. 329 s.
2. *Nedzveckaya N.P.* Cifrovaya ekonomika kak otrazhenie novej hozyajstvennoj real'nosti // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 2. S. 89—97. DOI: 10.5281/zenodo. 10869320.
3. *Nedzveckaya N.P.* Sovremennye aspekty komplementarnosti CHeloveka i II // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 6. S. 95—99. DOI: 10.5281/zenodo. 17780501.
4. Soveshchanie po voprosam razvitiya tekhnologij iskusstvennogo intellekta: URL.: <http://kremlin.ru/events/president/news/79525> (data obrashcheniya: 04.05.2026).